

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ «MOODLE» В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Кариева Дилафруз Эрматбековна

Доцент кафедры “Социальные науки и иностранные языки”, Банковско-
финансовая Академия Республики Узбекистан, город Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216119>

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы применения системы дистанционного обучения «MOODLE» в обучении английскому языку. Изучена методика использования системы дистанционного обучения «Moodle» в образовательном процессе в рамках изучения предмета «английский язык» реализованной на основе коммуникативного системно-деятельностного подхода.

The article discusses the possibilities of using the "MOODLE" distance learning system in teaching English. The method of using the distance learning system "Moodle" in the educational process within the framework of studying the subject "English language" implemented on the basis of a communicative system-activity approach is studied.

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии (ДОТ), «Moodle» (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), образовательные технологии.

Keywords: distance educational technologies (DET), «Moodle» (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), educational technologies.

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции большинство университетов и колледжей по рекомендации Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан приняли решение о переходе на дистанционное обучение.

Экстренный перенос обучения в дистанционный формат в условиях пандемии имеет существенные отличия от правильно спланированного онлайн-обучения на основе массовых открытых онлайн-курсов (МООК). Образовательные организации, вынужденные работать со студентами дистанционно в целях снижения рисков распространения коронавируса, должны осознавать эту разницу при оценке эффективности так называемого “онлайн-обучения” с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

В связи с этим все очные занятия, включая лекционные, практические и даже лабораторные при наличии виртуальных аналогов, были перенесены в онлайн-среду. Преподаватели вынуждены

организовывать учебный процесс посредством дистанционных технологий обучения на основе различных способов доставки электронного контента и доступных инструментов коммуникации обучающихся и преподавателей в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС).

Использование дистанционного обучения или его элементов в рамках конкретных учебных предметов и курсов в общеобразовательной организации способно вызвать заинтересованность обучающихся, живущих в информационном обществе, пробудить стремление к изучению предмета с использованием информационных технологий.

Развитие дистанционного обучения признано одним из важнейших направлений основных образовательных программ ЮНЕСКО: «Образование для всех», «Образование на протяжении всей жизни», «Образование без границ». Помощь в развитии дистанционного обучения определяется как приоритетная задача в статье 126 Маастрихтского договора — основополагающего договора Европейского союза [2, с. 16].

Следует отметить, что дистанционное обучение может влиять на решение комплекса социально-экономических проблем разных регионов посредством дистанционного виртуального образования, в частности:

- устранить отсталость периферийных регионов от столичных центров с точки зрения свободного доступа к образованию, информации и достижениям в области культуры;

- предоставить возможности индивидуального образования для людей с особыми потребностями (одаренные люди, с одной стороны, и люди с особыми потребностями в развитии, с другой);

- создать систему непрерывного последипломного образования, повышения квалификации и переподготовки персонала без отрыва от производства и проживания;

- расширить образовательные возможности для обучающихся сельских и малых школ, в частности, тех обучающихся, которые направлены на получение высшего образования, компенсируя отсутствие или недостаточную квалификацию преподавателей по некоторым предметам;

- создать дополнительные каналы информационной поддержки преподавателей, осуществить их переподготовку и повышение квалификации, методическую помощь в реализации новых методов обучения, программ и учебников [5, с. 218].

По определению И. В. Роберт, дистанционное обучение понимается как педагогическая деятельность, в которой взаимодействие организовано между обучающим и обучаемым, или учащимся, и между ними, и интерактивным источником информационного ресурса, который отражает все неотъемлемые компоненты учебного процесса. Обучение осуществляется в условиях реализации возможностей информационно-коммуникационных технологий (эффективная подготовка по методам, организационное управление, обучение и контроль) [3].

Многие современные ученые (А. А. Андреев, Е. С. Ибышев и др.) под дистанционным обучением понимают обучение, когда обучающий отделен от ученика дистанцией, или понимают его как образовательную технологию, в которой каждый человек, живущий в любом месте, получает возможность изучать любой предмет, курс или программу обучения.

В преподавании предмета «английский язык» можно использовать различные формы и элементы технологий дистанционного обучения. Учитель имеет возможность не только предоставить доступ к учебным материалам тем обучающимся, которые по тем или иным причинам не могут посещать занятия, но также значительно расширяет возможности получения новой информации и закрепления ранее переданного материала.

В собственной педагогической деятельности на протяжении нескольких лет использую дистанционные образовательные технологии с помощью системы «Moodle» (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).

Методика использования системы дистанционного обучения «Moodle» в образовательном процессе в рамках изучения предмета «английский язык» реализована на основе коммуникативного системно-деятельностного подхода. Данный подход был выбран, поскольку изучение языка в нем происходит посредством общения. В результате такого подхода формируется, реализуется и действует система владения иностранным языком как средством общения.

Система «Moodle» была выбрана для работы, поскольку она имеет ряд преимуществ:

- 1) позволяет преподавателю и обучающимся работать в ней без специальной подготовки;
- 2) обучающийся может работать в системе со своего мобильного телефона, имея доступ к сети интернет;
- 3) система

создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все выполненные им работы, оценки и комментарии учителя к работам, все сообщения в форуме; 4) позволяет создавать разные варианты оценивания; 5) контролировать «посещаемость», активность обучающихся, время их учебной работы в сети.

Все это помогает преподавателю контролировать учебный процесс, а сами обучающиеся получают стимул к освоению нового материала.

В ходе реализации дистанционного обучения в системе «Moodle» проектируется курс, загружаются материалы, структурируются модули.

Обучение организовывается следующим образом: изучение темы начинается в учебной аудитории. В домашних условиях обучающийся может повторить пройденный материал, заострить внимание на моментах, дающихся особенно трудно. Кроме этого, преподаватель может открыть соответствующую тему на форуме, где каждый студент должен оставить свой комментарий на заданную тему (это также может быть формой домашнего задания).

Если у обучающегося возникают вопросы, он может задать их учителю в виртуальной форме (посредством чата). По окончании изучения темы, обучающиеся выполняют итоговый тест в домашних условиях.

В разработанном курсе используется дифференцированный подход, который имеет ряд неоспоримых преимуществ: исключается неоправданное и нецелесообразное для общества усреднение обучающихся, у преподавателя появляется возможность помогать слабому ученику; уделять внимание сильному, помочь ему быстрее и глубже продвигаться в образовании.

Электронный курс состоит из ряда базовых (обязательных) заданий: изучение лекции, ответы на вопросы в лекции и итоговый тест по разделу и дополнительных заданий (либо заданий повышенной сложности): написание эссе, разработка презентаций, вопросы к размышлению.

После прохождения обучающимися курса по предмету «английский язык», был сделан анализ, который показал, что, работая в системе ДО «Moodle», обучающиеся:

- 1) проявляют интерес к предмету;
- 2) закрепляют учебный материал;
- 3) повышают знания в области английского языка.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что дистанционные образовательные технологии активно реализуются в образовательных

процессах. Для реализации ДОТ используются различные платформы, каждая из которых обладает рядом несомненных достоинств. Работа на платформе «Moodle» позволила нам увидеть положительные результаты в освоении обучающимися предмета «английский язык» и повышение мотивации к изучению данного предмета в целом.

Использованная литература:

1. Журавлева О. Б. Управление интернет-обучением в высшей школе / О. Б. Журавлева. — М.: Горячая линия, 2007. — 223 с.
2. Никуличева Н. В. Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации: практ. пособие / Н. В. Никуличева. — М.: Федеральный институт развития образования, 2016. — 72 с.
3. Словарь по технологиям обучения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://didacts.ru/dictionary/1031/word/informaciono-komunikacionaja-predmetnaja-sreda>. Дата обращения 15.06.17.
4. Ширшов В. Е. Организация учебной деятельности на основе информационно-коммуникативных технологий / В. Е. Ширшов. — М.: Логос, 2006. — 269 с.
5. Орлова К. Н. Использование системы дистанционного обучения Moodle в процессе преподавания практического курса английского языка // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2013.— № 1(2). — С. 225–227.